

BOSHLANG‘ICH TA‘LIM O‘QUVCHILARINING IQTIDORINI YUZAGA CHIQRISHDA TA‘LIM MUASSASASINING O‘RNI

Saparova Umida Baxromovna

Tashkent University of Applied Sciences, Gavhar Str. 1, Tashkent 100149,
Uzbekistan

umidasaparova7@gmail.com

Ibragimova Nilufar Ibadulla qizi

Toshkent Amaliy fanlar universiteti talabasi

Annotatsiya: ushbu maqolada boshlang‘ich ta‘lim o‘quvchilarida bo‘ladigan qobiliyatlar va yashirin iqtidorlarni aniqlash, ularni shakllantirish haqida va ular uchun qo‘llash mumkin bo‘lgan usullar to‘g‘risida fikrlar yoritilgan.

Kalit so‘zlar: rivojlanish, iqtidor, faoliyat, strategiya, akademik, akademik bo‘lmagan soatlar, hissiyot, tashabbus, g‘oya.

Abstract: this article highlights ideas about identifying the abilities and hidden talents of primary school students, their formation and methods that can be used for them.

Key words: development, talent, activity, strategy, academic, extra-academic hours, emotion, initiative, idea.

Аннотация: в данной статье освещены представления о выявлении способностей и скрытых талантов учащихся младших классов, их формировании и методах, которые можно для них использовать.

Ключевые слова: развитие, талант, активность, стратегия, академические, внеакадемические часы, эмоция, инициатива, идея.

Bolalar doim foydali bo‘lgan nimadir qilishga tayyor. Shuning uchun nafaqat ularga aralashmaslik, balki ularning iqtidorlarini yuzaga chiqarish va muayyan faoliyat bilan shug‘ullanishlari uchun imkoniyat yaratish kerak", — deya aytib o‘tgan edi Yan Amos Komenskiy. Ta'limni isloh qilishda har bir o‘quvchining o‘z iqtidorlarini kashf qilish asosiy maqsadlardan biridir. O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasining asosiy strategik maqsadlaridan biri iqtidorli bolalar va iste'dodli yoshlar bilan aniq maqsadga yo‘nlatirilgan ishlarni amalga oshirish tizimini yaratishdir va bu yo‘lda boshlang‘ich ta'lim o‘qituvchilari oldida ko‘plab vazifa turadi. Sirli tabiat hodisalari va bizga in'om etilganlari orasida bolalarning iste'dodi

unutadilar. O'qituvchilar o'z ehtiroslarini ochiq bayon qilgan o'quvchilarni ko'rganlarida ularning iste'dodlari haqida tasavvurga ega bo'lishlari oson amalga oshadi. Bolalarning kichik narsalardan quvonch topishi ularning hayotga va ijodga bo'lgan ishtiyoqini tasvirlaydi. Ehtiros — muvaffaqiyatli ixtirolarni kashf etadigan yoqilg'i. Yashirin iste'dodlar shakllanmasdan ixtiro qilish mumkin emas.

3. Turli tanlov va ko'rgazmalar tashkil etish. O'qituvchilar o'z o'quvchilarining yashirin iste'dodlarini turli tanlovlar va ko'rgazmalar tashkil etish va ularda ishtirok etishga undash orqali kashf qilishlari mumkin. Ular o'quvchilarni raqobatga berilib ketmaslikka va musobaqalardan zavqlanishga ishontirishlari kerak. Ushbu tanlovlarning maqsadi bolalarlar o'rtasida raqobat yoki raqobat tuyg'usini kuchaytirish emas, balki ularga o'zlarining yashirin qobiliyat va iste'dodlarini ochishga yordam beradigan bo'lishi kerak. O'qituvchilar o'quvchilarni ularda ishtirok etishga va o'z iste'dodlarini namoyish etishga undaydigan ilmiy, san'at va hunarmandchilik kabi ba'zi ko'rgazmalar va tanlovlarni tashkil qilishlari maqsadga muvofiq.

4. Guruhda sayr uyushtirish va o'quvchilarni erkin fikrlashga undash. Bolalar odatda ochiq havoda bo'lganda o'z-o'zidan noyob fikrlar paydo bo'ladi va ba'zi bir to'xtash vaqti bilan ularning taraqqiy etishi ta'minlanadi. Ular hukm qilinishidan qo'rqmaydilar, shuning uchun o'zlarini erkin ifoda etishadi. Bolaning ohangdor qo'shiqlarni hech qanday tormozni his qilmasdan aytayotganini ko'rish ajabmas. Bunday sayohatlarda bolalar ochilib ketishadi va o'zlarining jiddiy tuslarini ortda qoldiradilar. O'quvchilarning yashirin iste'dodini kashf qilish uchun ularga chin dildan kulish va o'z fikrlarini erkin ifoda etish imkonini berish kerak.

5. Sinfidan tashqari olimpiadalarni tashkil qilish. O'qituvchilar maktabdan tashqari turli mezonlarni qamrab oluvchi fan olimpiadalari tashkil qilish orqali o'quvchilarda fanlar borasida ustunlikni aniqlaydilar.

Yuqorida ko'rib o'tganlarimiz akademik ko'nikmalar hisoblanadi. O'quvchilar iqtidorini yuzaga chiqarishda akademik bo'lmagan ko'nikmalar ham ahamiyatlidir. Nima uchun akademik bo'lmagan ko'nikmalarni rivojlantirish kerak? Bolalarning har tomonlama rivojlanishi uchun ular nima bilan shug'ullanishlarini va vaqtlarini qanday o'tkazishlarini bilishlari kerak. Sog'lom tana uchun ovqatlanish va sog'lom aql uchun ijodkorlik! Ertaklar o'qish, qo'shiq aytish va konkida uchish kabi aqlli mashg'ulotlar ularni band qiladi, shuningdek, akademik bo'lmagan o'rganishdan zavqlanadi va ijodkorlik uchun joy yaratadi. Ba'zida ularga asoslarni o'rgatish qiyin bo'lishi mumkin, ammo chaqaloq qadamlarini ham sabr-toqatlik bilan kutganimiz kabi mukammallik retsepti uchun

